

მოტივაცია როგორც ეკონომიკური ცვლადი: Gen Z თაობაზე კვლევის ანალიზი
Motivation as an Economic Variable: An Analysis of Research on Generation Z

ლევან ფეიქრიშვილი

ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დოქტორანტი

Levan Peikrishvili

IakobGogebashvili Telavi State University

PhD Candidate

აბსტრაქტი. Gen Z თაობის (1997–2012 წლებში დაბადებულთა) ინტეგრაცია შრომის ბაზარზე ახალ გამოწვევებს აყენებს. წინამდებარე კვლევის მიზანია შეისწავლოს Gen Z თაობის შრომითი განწყობები, გამოავლინოს ის ფაქტორები, რომლებიც კომპანიაში დარჩენის გრძელვადიან ლოიალურობაზე ახდენს გავლენას. კვლევა ეფუძნება რაოდენობრივ ემპირიულ მონაცემებს (N=1150) და მოიცავს სამ ლოგისტიკურ რეგრესიულ მოდელს, რომლებიც ასახავს პროფესიის ჩამოყალიბებას, პირადი მიზნების ფორმირებასა და ორგანიზაციულ ლოიალურობას. შედეგები ადასტურებს, რომ ჰიგიენური ფაქტორები ქმნის შრომითი კმაყოფილებისათვის აუცილებელ საფუძველს, თუმცა, სტაბილური მოტივაცია და გრძელვადიანი ლოიალურობა ყალიბდება სამართლიანობის განცდის, კარიერული განვითარების შესაძლებლობისა და მენეჯმენტის მედიატორული როლის მეშვეობით. ამის გარდა, კვლევის მიზანია შრომითი მოტივაცია განხილულ იქნას არა მხოლოდ, როგორც ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, არამედ როგორც ეკონომიკური ეფექტიანობის ცვლადი.

საკვანძო სიტყვები: შრომითი კმაყოფილება, მოტივატორი ფაქტორები, Gen Z თაობა, შრომითი განწყობა, ლოგისტიკური რეგრესიული მოდელი.

Abstract. The integration of Generation Z (born between 1997 and 2012) into the labor market presents novel challenges. This study aims to examine the work attitudes of Generation Z and identify the factors influencing long-term organizational loyalty. The research is based on quantitative empirical data (N=1150) and employs three logistic regression models that illustrate professional identity formation, the development of personal goals, and organizational loyalty. The findings confirm that while hygiene factors establish the necessary foundation for job satisfaction, sustainable motivation and long-term loyalty are shaped by perceived fairness, career development opportunities, and the mediating role of management. Furthermore, the study intends to analyze work motivation not merely as a psychological state but as a variable of economic efficiency.

Keywords: job satisfaction, motivator factors, Generation Z, work attitudes, logistic regression model. შესავალი

შრომის ბაზარზე თაობათა ცვლილება მნიშვნელოვნად ცვლის დასაქმებულთა ქცევის მოდელებსა და მოტივაციურ მექანიზმებს. მაშინ როდესაც თანამედროვე შრომითი ბაზარი გამოირჩევა დინამიკურობით, საინტერესოა Gen Z თაობის რეაქციები, რომლებიც ყალიბდება შრომით ურთიერთობებში. ტრადიციული კლასიკური თეორიების მიხედვით შრომითი კმაყოფილების ფაქტორებად მიჩნეულია ჰერცბერგის ჰიგიენური ფაქტორები, როგორცაა ხელფასი, განვითარების შესაძლებლობა, პერსონალური დამოკიდებულებები, ინტერპერსონალური კონტროლი, კომპანიის შიდა ადმინისტრაციული პოლიტიკა, შრომითი პირობები, პირადი ცხოვრება, ინტერპერსონალური კონტროლი, სტაბილური სამსახური. ამ ფაქტორების შესწავლა კვლავ აქტუალურია, თუმცა, გრძელვადიან ლოიალურობასთან დაკავშირებით ორგანიზაციულ ქცევაზე მათი გავლენა შეზღუდულია.

ამ კონტექსტში აქტუალური ხდება პასუხის მოძებნა კითხვაზე: რა ფაქტორები განაპირობებს შრომითი კმაყოფილებას, სტაბილურ მოტივაციასა და კომპანიისადმი გრძელვადიან ერთგულებას.

კვლევის მიზანი და ჰიპოთეზები

კვლევის მიზანია Gen Z თაობის შრომითი განწყობების ემპირიული ანალიზი და იმ ფაქტორების იდენტიფიცირება, რომლებიც განსაზღვრავს მათ მიერ პროფესიების შერჩევას, პირადი მიზნების ფორმირებისა და ორგანიზაციაში დასარჩენად გრძელვადიან გადაწყვეტილების მისაღებად განზრახვას.

კვლევა ეფუძნება შემდეგ ჰიპოთეზებს:

H1: ჰიგიენური ფაქტორები (ანაზღაურება, სტიმულები, შრომითი გარემო, კოლეგიალური ურთიერთობები, სოციალური გარანტიები) ქმნიან დასაქმებულთა კმაყოფილებისათვის აუცილებელ საფუძველს, თუმცა, მათი გავლენა გრძელვადიან ორგანიზაციულ ლოიალურობასა და კომპანიაში დარჩენის ალბათობაზე მკვეთრად შეზღუდულია.

H2: კომპანიაში უნდა არსებობდეს საკმარისი კმაყოფილება იმისათვის, რომ დასაქმებულებმა გაიზიარონ კომპანიის წინაშე არსებული პრობლემები და ჩაერთონ მენეჯმენტის მიერ განსაზღვრულ სამოტივაციო პოლიტიკაში.

H3: დარგში განვითარებას აგრძელებენ მუშაკები, რომელთაც კმაყოფილება გააჩნიათ.

ლიტერატურული მიმოხილვა

Schroth (2019), აჩვენებს, რომ Gen Z სამუშაო გარემოში ხაზს უსვამს მკაფიო მიზნებს, პოზიტიურ მენეჯერულ დამოკიდებულებას, უწყვეტ უკუკავშირსა და პროგრესის ხედვას. ავტორი ამტკიცებს, რომ მხოლოდ ანაზღაურება/ბენეფიტები ვერ ქმნის ჩართულობას, თუ არ არსებობს მართვის ხარისხი და მოლოდინების მართვა.

Twenge და კოლეგები (2010), ფართო დროში-გაჭრილ მონაცემებზე აჩვენებენ, რომ თაობებში იცვლება ექსტრინზიკული (ფული, სტატუსი) და ლაიფსტაილ-ორიენტირებული ღირებულებები და ეს ცვლილებები ხშირად აიხსნება არა მხოლოდ „თაობით“, არამედ სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტით. მათი შედეგები ხშირად გამოიყენება იმ არგუმენტის გასამყარებლად, რომ ანაზღაურება აუცილებელია, მაგრამ ის არ არის საკმარისი შინაარსიანი შრომითი გამოცდილებისა და ერთგულებისთვის.

Costanza და კოლეგების (2012), მეტაანალიზი (ჯამური N≈20,000) აჩვენებს, რომ თაობებს შორის განსხვავებები ისეთ ინდიკატორებში, როგორცაა სამუშაო კმაყოფილება, ორგანიზაციული ერთგულება და წასვლის განზრახვა, ზოგადად მცირე ზომისაა. ავტორები პრაქტიკულად ვეაფრთხილებენ „გენერაციული იარლიყების“ გადაჭარბებისგან.

Maloni, Hiatt & Campbell (2019), აჩვენებენ, რომ Gen Z თაობას (მათი კვლევა ბიზნეს-სტუდენტებზე) განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიაჩნია უნარების განვითარება, პროფესიული ზრდის გზა და სტაბილურობა ანუ „კარიერული არქიტექტურა“ უფრო ძლიერია, ვიდრე მხოლოდ საწყისი ანაზღაურება.

Rudolph & Zacher (2020), (Journal of Vocational Behavior) ამტკიცებენ, რომ ბევრ შემთხვევაში თაობითი ახსნა ზედაპირულია; კვლევა უნდა გადავიდეს ცხოვრების ციკლის/კარიერული განვითარების ჩარჩოებზე, სადაც უფრო ზუსტად იზომება: რას ელოდება დასაქმებული, რას იღებს, და როგორ ყალიბდება ერთგულება/მოხილობა.

(Póznier და კოლეგები) (2025), (Journal of Career Development) თემატური მიმოხილვით აერთიანებენ მიგნებებს, რომ Gen Z ხშირად მოითხოვს: შეგნებულ შრომას პროფესიულ განვითარებას, სწრაფი/გამჭვირვალე კარიერული ტრეკტორიას, მოხილობის შესაძლებლობას და

ამ პირობებში იზრდება პასუხისმგებლობა, ხოლო ასეთის არქონისას იზრდება სამსახურის დატოვების ალბათობა.

(Frederick Herzberg და სხვა) 1959, ორი ფაქტორის თეორიის მიხედვით, ჰიგიენური ფაქტორები (ანაზღაურება, სამუშაო პირობები, ადმინისტრაციული პოლიტიკა, ინტერპერსონალური ურთიერთობები) აუცილებელია უკმაყოფილების თავიდან ასაცილებლად, თუმცა, ისინი არ ქმნიან სტაბილურ მოტივაციას. მოტივატორი ფაქტორები - მიღწევები, პასუხისმგებლობა, განვითარება და თვითრეალიზაცია განსაზღვრავს შრომის შინაარსობრივ ღირებულებას და გრძელვადიან ჩართულობას.

კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევაში გამოყენებულია რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები; კვლევაში მონაწილეობდა N=1150 (Gen Z) რესპონდენტი. ასევე, ჩატარდა დამატებითი დარგობრივი გამოკვლევა (N=127 – მევენახეები). კვლევა ეფუძნება სამ ლოგისტიკურ და ერთ OLS მოდელს. მონაცემების დამუშავება განხორციელდა RStudio (v.2025.05.0+496) პროგრამის საშუალებით.

კვლევის პროცესში განხორციელდა შემდეგი ეტაპები:

1. შეფასდა შრომითი კმაყოფილების ფაქტორების გავლენა;
2. ა) პროფესიის არჩევანზე;
- ბ) პირადი მიზნების ფორმირებაზე;
- გ) კომპანიისადმი გრძელვადიან ლოიალურობაზე.

3. ეკონომეტრიკული ანალიზის ფარგლებში შემუშავდა OLS მოდელი, რომელიც შრომით მოტივაციას განიხილავს როგორც ეკონომიკურ ცვლადს. დამატებით შემოწმდა აგრომეურნეობის სექტორი (კახელი მევენახეები), რომელიც შერჩეულ იქნა მაღალი შრომითი ინტენსივობისა და სეზონური პირობების გამო, რათა შეფასებულიყო Gen Z თაობის რეაქცია ფიზიკურ დატვირთვებზე.

4. ლოგისტიკური და წრფიული მოდელების სანდოობის უზრუნველსაყოფად ჩატარდა მულტიკოლინიარობისა და სტანდარტული შეცდომების დიაგნოსტიკა, რის შედეგადაც დარღვევები არ დაფიქსირდა.

კვლევის შედეგები

კვლევაში გამოვიყენეთ მოდელი $N1(\log - odds)$: შრომითი კმაყოფილების ფაქტორების გავლენა პროფესიის ჩამოყალიბებაზე. ლოგისტიკური რეგრესიის შედეგები მოცემულია ცხრილში 1.

ცხრილი 1. ლოგისტიკური რეგრესიის შედეგები - პროფესიის არჩევანი

ფაქტორი	β	p
სამართლიანი ანაზღაურება (Yes)	0.81	< 0.001
უმაღლესი განათლების მნიშვნელობა	0.20	0.012
კომუნიკაბელურობა	0.24	0.005
მენეჯერებთან ურთიერთობის კმაყოფილება	-0.20	0.032
კომპანიაში დარჩენის გეგმა (2 წელი)	0.45	0.018

წყარო : შედგენილია ავტორის მიერ კვლევის შედეგების მიხედვით

შედეგებმა გვიჩვენა, რომ პროფესიის არჩევანზე სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია სამართლიანი ანაზღაურების განცდა ($P < 0.001$), მაშინ როდესაც მხოლოდ ანაზღაურებით კმაყოფილება, როგორც რაოდენობრივი მახასიათებელი, სტატისტიკურად უმნიშვნელო გამოდგა ($P = 0.205$). აღნიშნული შედეგი მიუთითებს Gen Z თაობის მიერ ანაზღაურების მოცულობისა და სამართლიანობის განცდის მკაფიო გამიჯვნაზე.

მოდელი N2 (*log – odds*): შრომითი კმაყოფილების ფაქტორების გავლენა პირადი მიზნების ჩამოყალიბებაზე (იხ. ცხრილი 2).

ცხრილი 2. ლოგისტიკური რეგრესიის შედეგები – პირადი მიზნები

ფაქტორი	β	p
მაღალი ანაზღაურება > კომფორტი	0.47	$P < 0.029$
კარიერული განვითარების შესაძლებლობა	0.47	0.029
შესაფერისი შრომითი გარემო	0.72	< 0.001
კოლეგიალური ურთიერთობები	0.32	< 0.001
ანაზღაურებით კმაყოფილება	0.30	< 0.001
ურთიერთობა ენეჯერებთან	0.46	< 0.001
მენეჯმენტისადმი პატივისცემა	0.35	< 0.05

წყარო : შედგენილია ავტორის მიერ კვლევის შედეგების მიხედვით

შრომითი კმაყოფილების ჰიგიენური ფაქტორები დასაქმებულის პირადი მიზნების ჩამოყალიბებაზე სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არიან ($P < 0.05$). ეს იმაზე მიუთითებს, რომ კმაყოფილ დასაქმებულებისათვის მიზნების ჩამოყალიბების ალბათობა იზრდება.

მოდელი N 3 (*log – odds*): შრომითი კმაყოფილების ფაქტორების გავლენა გრძელვადიან ლოიალურობაზე (იხ. ცხრილი 3)

ცხრილი 3. ლოგისტიკური რეგრესიის შედეგები – კომპანიაში დარჩენა (2 წელი)

ფაქტორი	β	p
სამართლიანი ანაზღაურება	0.77	0.001
კარიერული განვითარების შესაძლებლობა	1.71	< 0.001
ასაკი 21–30	-1.18	0.005
ასაკი 16–21	- 1.01	0.028
ბაკალავრის ხარისხი	-1.05	0.007
კომუნიკაბელურობა	- 0.28	0.011

წყარო : შედგენილია ავტორის მიერ კვლევის შედეგების მიხედვით

გრძელვადიანი ლოიალურობის ძალიან ძლიერი განმაპირობებელი ფაქტორია კარიერული განვითარების შესაძლებლობა ($P < 0.001$). ასევე, სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია სამართლიანი ანაზღაურება ($P = 0.001$). რაც შეეხება ასაკობრივი და საგანმანათლებლო ფაქტორებს, ისინი ამცირებს ორგანიზაციაში დარჩენის ალბათობას, რაც ასახავს შრომით ურთიერთობებში Gen Z თაობის კრიტიკულ დამოკიდებულებებს, მაღალ მობილობასა და ალტერნატივების მუდმივ ძიებას.

ლოგისტიკურ რეგრესიებზე ემპირიული კვლევითი შედეგები ადასტურებს, რომ ჰიგიენური ფაქტორები ფუნქციონირებს როგორც აუცილებელი წინაპირობა შრომითი კმაყოფილებისთვის, თუმცა, ისინი ავტომატურად ვერ გარდაიქმნება სტაბილურ მოტივაციად ან ლოიალურობად, რომლის მისაღწევად გადამწყვეტ როლს ასრულებს სამართლიანობის აღქმა, კარიერული პერსპექტივა და მენეჯმენტის, როგორც მედიატორული ფუნქცია, რომელიც კმაყოფილებას გარდაქმნის მიზნობრივ და ლოიალურ ქცევად (იხ. დიაგრამა 1).

დიაგრამა 1. რამდენად სავარაუდოა, რომ 2-3 წელიწადში ისევ ამჟამინდელ კომპანიაში დარჩებით?

წყარო: აგებულია ავტორის მიერ რაოდენობრივი კვლევითი შედეგების მიხედვით Canva-ს პროგრამით

გამოკითხვის შედეგებით აბსოლუტური უმრავლესობა მაღალი ალბათობით აპირებს კომპანიაში დარჩენას. მაშინ როდესაც მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის აღნიშნული ალბათობა მკვეთრად მცირდება.

მოდელი N 4 (OLS) – ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მევენახეთა კვლევა $N = 127$

$$y = \beta_0 + \delta_1 D_1 + \beta_1 x_1 + \delta_2 D_2 + \beta_2 x_2 + \delta_3 D_1 x_1 + u,$$

სადაც D_1 კმაყოფილების აღმნიშვნელი ფიქტიური ცვლადი:

$$D_1 = \begin{cases} 1 & \text{1 -- კმაყოფილი,} \\ 0 & \text{0 - უკმაყოფილო;} \end{cases}$$

D_2 პერიოდის აღმნიშვნელი ფიქტიური ცვლადი

$$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{პირველი ნახევარი,} \\ 0 & \text{მეორე ნახევარი;} \end{cases}$$

x_1 - გამოცდილება (სტაჟი);

x_2 - ასაკობრივი ჯგუფი < 30 წელი;

$D_1 x_1$ - კმაყოფილებისა და გამოცდილების ურთიერთქმედების ცვლადი.

OLS ინტერპრეტაცია:

```
call:
lm(formula = day_productivity ~ dummy_satisfaction + experience +
    dummy_satisfaction * experience + day_period + under_thirty,
    data = data)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.00411 -0.11541 -0.03069  0.15934  0.58576

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)      2.024530   0.049180  41.166 < 2e-16 ***
dummy_satisfaction -0.063221   0.068423  -0.924  0.356
experience         0.001214   0.003229   0.376  0.707
day_period        2.555132   0.045562  56.080 < 2e-16 ***
under_thirty     -0.780408   0.061131 -12.766 < 2e-16 ***
dummy_satisfaction:experience  0.017261   0.004094   4.216 3.49e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.2491 on 248 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9687,    Adjusted R-squared:  0.968
F-statistic: 1533 on 5 and 248 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

$\beta_0 = 2,0245$ გამოსახავს მეორე ნახევარში უკმაყოფილო სუბიექტების (ამ შემთხვევაში $D_2 = 0$, $D_1 = 0$), საშუალო მწარმოებლურობის მნიშვნელობას, სხვა თანაბარ პირობებში;

$(\beta_0 + \delta_1) = (2,0245 - 0,0632) = 1,9613$ გამოსახავს მეორე ნახევარში კმაყოფილი სუბიექტების მწარმოებლურობის საშუალო მნიშვნელობას (ამ შემთხვევაში $D_2 = 0$, $D_1 = 1$), სხვა თანაბარ პირობებში. მაშასადამე, $\delta_1 = -0,0632$ გვიჩვენებს რამდენით განსხვავდება მეორე ნახევარში კმაყოფილთა მწარმოებლურობა უკმაყოფილოთა მწარმოებლურობისგან. როგორც ვხედავთ, მეორე ნახევარში კმაყოფილების ეფექტი უარყოფითია, თუმცა, ის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არ არის;

$(\beta_0 + \delta_2) = (2,0245 + 2,5551) = 4,5796$ გამოსახავს პირველ ნახევარში უკმაყოფილოთა მწარმოებლურობის საშუალო მნიშვნელობას (ამ შემთხვევაში $D_2 = 1$, $D_1 = 0$), სხვა თანაბარ პირობებში. მაშასადამე, $\delta_2 = 2,5551$ გვიჩვენებს რამდენით განსხვავდება პირველი ნახევრის უკმაყოფილო სუბიექტების მწარმოებლურობა მეორე ნახევრის უკმაყოფილოთა მწარმოებლურობისგან. როგორც ვხედავთ, პირველი პერიოდის ეფექტი (და არა კმაყოფილების ეფექტია!) უკმაყოფილო სუბიექტებისათვის დადებითია და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია;

$(\beta_0 + \delta_1 + \delta_2) = (2,0245 - 0,0632 + 2,5551) = 4,5164$ გამოსახავს პირველ ნახევარში კმაყოფილთა მწარმოებლურობის საშუალო მნიშვნელობას (ამ შემთხვევაში $D_2 = 1$, $D_1 = 1$), სხვა თანაბარ პირობებში. მაშასადამე, $(\delta_1 + \delta_2) = (-0,0632 + 2,5551) = 2,4919$ გვიჩვენებს რამდენით

განსხვავდება პირველი ნახევრის კმაყოფილი სუბიექტების მწარმოებლურობა მეორე ნახევრის უკმაყოფილო სუბიექტების მწარმოებლურობისგან (კმაყოფილებისა და პერიოდის ეფექტი), რომლის მნიშვნელობაც შეადგენს β_0 -ს. როგორც ვხედავთ, ეს ეფექტი ნაკლებია პირველი პერიოდის ეფექტზე, $\delta_2 = 2,5551$ -ზე;

$\delta_3 = 0,0173$ -კმაყოფილებისა და გამოცდილების ურთიერთქმედების ცვლადის კოეფიციენტი - დადებითია, სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია და გვიჩვენებს, რომ კმაყოფილება ხელს უწყობს გამოცდილი მუშაკების მწარმოებლურობის ზრდას.

$\beta_2 = -0.78$ - ასაკობრივი ჯგუფი <30 სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია და სხვა ასაკობრივ ჯგუფებთან შედარებით ნაკლები შრომითი მწარმოებლურობით გამოირჩევიან .

დასკვნა N 1- რაოდენობრივი კვლევის შედეგები

რაოდენობრივი კვლევითი შედეგები აჩვენებს, რომ დასაქმებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა მაღალი ალბათობით გეგმავს კომპანიაში დარჩენას. აღნიშნული დასკვნა მიუთითებს იმაზე, რომ დაგეგმილი და ეფექტური მენეჯმენტი ქმნის რეალურ შესაძლებლობას შეამციროს კადრების გადინების რისკი.

დასკვნა N 2 - log – odds მოდელების კვლევის შედეგები

კვლევის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შედეგს წარმოადგენს ის, რომ შრომითი კმაყოფილების ფაქტორები სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია Gen Z თაობის პროფესიული და პირადი მიზნების ფორმირებაზე. ეს ნიშნავს, რომ ის კომპონენტები, რომლებიც ტრადიციულად განიხილება როგორც „ჰიგიენური“ (ანაზღაურება, შრომითი გარემო, კოლეგიალობა, მენეჯმენტთან ურთიერთობა, სოციალური გარანტიები) მნიშვნელოვან როლს ასრულებს არა მხოლოდ შრომით კმაყოფილებაზე, არამედ მნიშვნელოვანია თვითრეალიზაციისა და მიზნობრივი ორიენტაციის ფორმირებაში. ამასთან, კვლევამ მკაფიოდ გამოკვეთა მენეჯმენტის როლი:

- მენეჯერებთან ურთიერთობის ხარისხი და მენეჯმენტისადმი პატივისცემა არ არის მხოლოდ სიმბოლური ფაქტორი იგი ფუნქციონირებს როგორც მედიატორი, რომელიც შრომით კმაყოფილებას გარდაქმნის ლოიალურობასა და მოტივირებულ ქცევად;

- მენეჯმენტის გარეშე ჰიგიენური ფაქტორები რჩება მოკლევადიანი ეფექტის მატარებლად და ავტომატურად ვერ გადადის სტაბილურ მოტივაციაში;

განსაკუთრებით საყურადღებოა მიგნება, რომლის მიხედვითაც Gen Z მიჯნავს ანაზღაურების მოცულობასა და სამართლიანობის განცდას: ანაზღაურების რაოდენობა ხშირად სტატისტიკურად უმნიშვნელო ცვლადს წარმოადგენს, მაშინ როდესაც სამართლიანობის აღქმა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი განმპირობებელი ფაქტორია პროფესიული გადაწყვეტილებებისა და ლოიალურობისთვის;

კვლევის შედეგები ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს ჰიპოთეზებს და აყალიბებს მნიშვნელოვან დასკვნას:

- $H(1)$: შრომითი კმაყოფილების ჰიგიენური ფაქტორები (ანაზღაურება, სამუშაო გარემო, კოლეგიალობა და სოციალური გარანტიები) არ ქმნის სტაბილური ხასიათის მოტივაციას მწარმოებლურობის გასაზრდელად;

- $H(2)$: კომპანიაში უნდა არსებობდეს საკმარისი კმაყოფილება იმისათვის, რომ დასაქმებულებმა გაიზიარონ კომპანიის წინაშე არსებული პრობლემები და ჩაერთონ მენეჯმენტის მიერ განსაზღვრულ სამოტივაციო პოლიტიკაში.

ასევე დასტურდება შრომითი კმაყოფილების ფაქტორთა ჩამონათვალი, რომლებიც ასოცირდება, მოკლე და გრძელვადიანი პერიოდის კმაყოფილების ეფექტთან.

მოკლევადიან პერიოდში ასოცირებული ფაქტორებია:

- შესაფერისი შრომითი გარემო;
- კოლეგიალური ურთიერთობები;
- მენეჯმენტთან თავსებადობა;
- ანაზღაურება;
- სოციალური გარანტიები.

გრძელვადიან პერიოდში ასოცირებული ფაქტორებია:

- სამართლიანი ანაზღაურება;
- განათლების შესაძლებლობა;
- კარიერული განვითარების პერსპექტივა.

Gen Z თაობისთვის შრომითი კმაყოფილება აუცილებელი პირობაა, მაგრამ არასაკმარისი სტაბილური მოტივაციისა და მწარმოებლურობის გასაზრდელად.

ჰიგიენური ფაქტორები ქმნის ფუნქციონალურ საფუძველს უზრუნველყოფს კმაყოფილებას, მიზნების ფორმირებას და კარიერული გადაწყვეტილებებისათვის შესაძლებლობებს, თუმცა გრძელვადიანი ერთგულება და მდგრადი მოტივაცია ყალიბდება, როდესაც მენეჯმენტი ორიენტირებულია დასაქმებულს შეუქმნას:

- კარიერულ განვითარების პერსპექტივა;
- თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა;
- პირადი მიზნების მხარდაჭერა.

ამრიგად, კვლევა ცხადყოფს, რომ თანამედროვე ორგანიზაციებისთვის Gen Z თაობასთან მუშაობისას კრიტიკულია კმაყოფილებაზე ორიენტირებული პოლიტიკიდან ღირებულებით და მენეჯმენტზე დაფუძნებულ მოტივაციურ მოდელზე გადასვლა. ეს დასკვნა არა მხოლოდ ემპირიულად გამყარებულია, არამედ წარმოადგენს მნიშვნელოვან კონტრიბუციას შრომითი მოტივაციისა და ორგანიზაციული ქცევის თანამედროვე საერთაშორისო დისკურსში.

დასკვნა N3 – OLS მოდელის კვლევითი შედეგები ადასტურებს H3: ჰიპოთეზას.

H3: დარგში განვითარებას აგრძელებენ მუშაკები, რომელთაც კმაყოფილება გააჩნიათ.

ამრიგად, კვლევამ ცხადყო, რომ Gen Z თაობის შრომით ქცევებზე ჰიგიენური ფაქტორები უზრუნველყოფს მხოლოდ საწყის კმაყოფილებას და არ ახდენს სტაბილურ ლოიალურობაზე გადამწყვეტ გავლენას. გრძელვადიან გადაწყვეტილებებს განსაზღვრავს სამართლიანობის აღქმა, პიროვნული ზრდის, კარიერული განვითარების შესაძლებლობა და მენეჯმენტთან პოზიტიური ურთიერთობა.

დამატებით, ეკონომეტრიკულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ შრომითი მოტივაცია შესაძლებელია განხილულ იყოს როგორც ეკონომიკური ცვლადი, კმაყოფილებისა და გამოცდილების ინტერაქცია ზრდის შრომით მწარმოებლურობას. Gen Z თაობასთან ეფექტიანი თანამშრომლობისთვის აუცილებელია ჰიგიენური პირობებიდან გადაინაცვლოს განვითარებასა და სამართლიანობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებზე, რომელიც უზრუნველყოფს მოტივაციას, ჩართულობასა და კომპანიისადმი გრძელვადიან ერთგულებას.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. Schroth, H. (2019). *Are You Ready for Gen Z in the Workplace?* California Management Review. ლინკი: <https://doi.org/10.1177/0008125619841006>
2. Maloni, M., Hiatt, M. S., & Campbell, S. (2019). *Understanding the work values of Gen Z business students.* The International Journal of Management Education. ლინკი: <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2019.100320>
3. Costanza, D. P., Badger, J. M., Fraser, R. L., Severt, J. B., & Gade, P. A. (2012). *Generational Differences in Work-Related Attitudes: A Meta-analysis.* Journal of Business and Psychology. DOI: 10.1007/s10869-012-9259-4
4. Rauvola, R. S., Rudolph, C. W., & Zacher, H. (2019). *Generationalism: Problems and implications.* Organizational Dynamics. DOI: 10.1016/j.orgdyn.2018.05.006
5. Rudolph, C. W., Rauvola, R. S., Costanza, D. P., & Zacher, H. (2021). *Debunking Myths... Generational Differences...* Journal of Business and Psychology. DOI: 10.1007/s10869-020-09715-2
6. Pózner, B. M., et al. (2025). *Expectations, motivation and commitment of Generation Z ...* Journal of Career Development. ლინკი: <https://doi.org/10.1177/01672533251339602>
7. Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The motivation to work.* John Wiley & Sons.
8. Hobbs, M., Klachky, E., & Cooper, M. (2020). *Job satisfaction assessments of agricultural workers help employers improve the work environment and reduce turnover.* California Agriculture, 74(1), 30–39. DOI: 10.3733/ca.2020a0002 ლინკი: <https://doi.org/10.3733/ca.2020a0002>
9. Maican, S. Ş., Muntean, A. C., Paştiu, C. A., Stępień, S., Polcyn, J., Dobra, I. B., Dârja, M., & Moisă, C. O. (2021). *Motivational Factors, Job Satisfaction, and Economic Performance in Romanian Small Farms.* Sustainability, 13(11), 5832. DOI: 10.3390/su13115832 ლინკი: <https://doi.org/10.3390/su13115832>
10. Herrera Sabillón, B., Gerster-Bentaya, M., & Knierim, A. (2022). *Measuring farmers' well-being: Influence of farm-level factors on satisfaction with work and quality of life.* Journal of Agricultural Economics, 73(2), 452–471. DOI: 10.1111/1477-9552.12457 ლინკი: <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12457>
11. Gallardo, R. K., Gutiérrez-Li, A., Luckstead, J., Nayga Jr., R. M., Sallato, B., & Yang, W. (2024). *H-2A workers' preferences for job attributes: Evidence from an experiment.* Journal of the Agricultural and Applied Economics Association.
12. Yaman, S., & Kilic, M. (2023). *Seasonal agricultural workers' personal well-being and preventive behaviors about Covid-19 in Turkey.* BMC Public Health, 23, 102. DOI: 10.1186/s12889-023-15024-z ლინკი: <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15024-z>